

MAKTABGACHA YOSHDAgi BOLALARNING DIALOGIK NUTQINI ERTAKLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Seitmuratova Venera Jumamuratovna¹, Xaydarova Surayyo Zaribullo qizi²

¹TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Sirtqi ta’lim bo‘limi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini rivojlantirishning ahamiyati, maqsadlari va zamonaviy metodik yondashuvlari yoritilgan. Bolalarning og‘zaki muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash va milliy qadriyatlarni singdirish orqali kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, interfaol usullar va innovatsion metodikalar yordamida bolaning ona tilidagi so‘z boyligini kengaytirish va tengdoshlar hamda kattalar bilan samarali muloqot qilish salohiyatini oshirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada maktabgacha ta’lim tizimida sifatli nutqiy tarbiya orqali barkamol shaxsni voyaga yetkazishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Dialogik nutq, maktabgacha ta’lim, og‘zaki nutqni rivojlantirish, kommunikativ kompetensiya, interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar, so‘z boyligi, milliy qadriyatlar, barkamol shaxs.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение развития диалогической речи у детей дошкольного возраста, цели и современные методические подходы. Автор обосновывает необходимость формирования устной речевой деятельности, развития коммуникативных навыков, подготовки к социальной жизни и воспитания национальных ценностей у детей. Также анализируются методы расширения словарного запаса родного языка с использованием интерактивных и инновационных методик, что способствует свободному общению со сверстниками и взрослыми. Статья подчеркивает важность качественного речевого воспитания как приоритета в системе дошкольного образования для формирования всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: Диалогическая речь, дошкольное образование, развитие устной речи, коммуникативная компетентность, интерактивные методы, инновационные подходы, словарный запас, национальные ценности, гармонично развитая личность.

Abstract: This article explores the importance of developing dialogic speech in preschool-aged children, focusing on its objectives and modern methodological approaches. The author emphasizes the need to foster oral communication skills, prepare children for social life, and instill national values to enhance their communicative competence. The article discusses interactive and innovative methods to enrich children's native language vocabulary, enabling effective communication with peers and adults. It highlights the role of quality speech development as a key priority in preschool education for nurturing a well-rounded personality.

Keywords: Dialogic speech, preschool education, oral speech development, communicative competence, interactive methods, innovative approaches, vocabulary enrichment, national values, holistic personality development.

KIRISH

Bugungi raqamlashtirish jarayoni kuchayib borayotgan bir paytda, bolalarda og‘zaki nutqni rivojlantirish, samarali muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash va milliy qadriyatlarni singdirish orqali ijtimoiy ong hamda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, maktabgacha ta’limning katta yosh bosqichidagi bolalarda dialogik nutqni zamonaviy metodik yondashuvlar asosida rivojlantirish, ularning so‘z boyligini interfaol uslublar orqali kengaytirish va dialogik nutqni innovatsion metodlar bilan shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta’lim davrida bolalarga sifatli ta’lim berish, turli metodikalarga tayangan holda ona tilidagi nutqini rivojlantirish, natijada esa ular tengdoshlari va kattalar bilan erkin muloqot qila oladigan, mustaqil fikr va qarashlarga ega bo‘lgan barkamol shaxsni voyaga yetkazish ustuvor vazifalar sirasiga kiradi.

Masalaning qo‘yilishi

Dialogik nutq — bu ikki yoki undan ortiq inson o‘rtasidagi fikr almashuvi va og‘zaki muloqot jarayonidir. Ushbu nutq shakli bolaning tinglash, anglash, savol berish, fikr bildirish hamda javob qaytarish kabi asosiy kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Dialogik nutq orqali bola faqat tilni o‘rganibgina qolmay, balki muloqot madaniyatini o‘zlashtiradi, shuningdek, o‘z fikrini izchil va mantiqan ifoda etish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shu sababli, dialogik nutqni rivojlantirish nafaqat til o‘rgatish jarayoni, balki bolani psixologik va pedagogik jihatdan har tomonlama shakllantirishning muhim tarkibiy qismidir. Zamonaviy pedagogika va psixolingvistika sohalarida olib borilayotgan tadqiqotlar bolalarning muloqotga faol jalb qilinishi ularning kognitiv rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Shunday ekan, pedagog tomonidan to‘g‘ri tanlangan metodlar, bolalarni muloqotga undovchi o‘yinlar, suhbatlar, ertaklar va rolli mashg‘ulotlar orqali dialogik nutqni samarali rivojlantirish imkoniyati kengayadi.

Inson nutqini rivojlantirishga oid metodik va nazariy yondashuvlarning asosini til, nutq va nutqiy faoliyat tashkil etadi. Til — ijtimoiy hodisa sifatida insonlar o‘rtasidagi muloqotni ta’minlovchi vositadir. O‘zbekiston Respublikasida yashayotgan turli millat vakillarining o‘z ona tili va milliy xususiyatlari ularning ma’naviy madaniyatini aks ettiruvchi muhim omil hisoblanadi. Til tafakkur bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ongning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Nutq va tafakkur o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik faqat psixologik jarayonlarda emas, balki ijtimoiy hodisalar darajasida ham o‘z aksini topadi. So‘z inson ongiga, xulq-atvoriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Til tafakkurning ifoda vositasi sifatida, fikrni shakllantirish, yetkazish va mustahkamlashda asosiy rol o‘ynaydi. Demak, insonlar orasidagi muloqot jarayoni — bu dialogik shaklda kechadigan tushunchalar almashinuvi bo‘lib, nutqiy rivojlanishda ushbu bog‘liqlikni e’tiborga olish muhim masalalardan biridir.

“Diolog [yon. dialogos < di — ikki + logos — so‘z; nutq; tushuncha] Ikki kishi o‘rtasidagi og‘zaki muloqot, suhbat. 2. Adabiy asarda ikki yoki bir necha personaj o‘rtasidagi gaplashuv, suhbat. 3. Ikki yoki bir necha kishi o‘rtasidagi uzluksiz suhbat, gaplashuv shaklida yozilgan adabiy asar” [1:605].

Nutqiy rivojlanish jarayonini A.N.Leontev quyidagicha tavsiflaydi: “Nutqni rivojlantirish jarayoni bola lug‘atining va so‘zlarning assotsiatsiya asosida boglanishining ortishida ifodalanadigan miqdoriy o‘zgarishlar jarayoni emas, balki sifat jihatidan o‘zgarish jarayonidir, zero, u fikrlash va ong rivojlanishi bilan ichki bog‘langan holda so‘zning barcha funksiyalari, tomonlari va aloqalarini qamrab oladigan haqiqiy rivojlanish jarayonidir”—degan edi [2:95].

Bolaning nutq rivoji bilan bog‘liq barcha yutuqlari va muloqotga kirishish salohiyati mazmunan boy va keng qamrovli ifoda — ya’ni ravon nutq orqali namoyon bo‘ladi. Ravon nutq o‘zining mazmunlilik, mantiqlilik va izchillik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu jarayon bola tomonidan o‘zlashtirilgan lug‘at boyligi miqdori bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, uning intellektual, estetik va emotsional rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarda nutqning ikki asosiy shakli — dialogik va monologik nutq shakllariga alohida e’tibor qaratiladi. Ushbu faoliyatlar orqali bolalarda og‘zaki nutqni shakllantirish, so‘zlarni grammatik jihatdan to‘g‘ri qo‘llash va ravon nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishga erishiladi.

Yechish usuli

Tarbiyachi bolalarning so‘zlashuv nutqini rivojlantirish maqsadida ularni rasmlar, bolalar kitoblari va ularning tasvirlari bilan tanishtirish, birgalikda kuzatish va muhokama qilish faoliyatlarini tashkil etadi. Ma’lum mavzu doirasida suhbat qurish uchun tarbiyachi tomonidan keltirilgan kichik hikoyalar (masalan: “Men avtobusda nimani ko‘rdim?”, “Hayvonot bog‘ida qanday voqea yuz berdi?”) bolalarda o‘xshash hodisalarni esga olish, tahlil qilish va fikr bildirish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Ushbu jarayonda samarali usullardan biri bu — turli yoshdagi bolalarni birgalikda jalb etish va ularni boshqa guruhlarga tashrif buyurtirish imkonini yaratishdir. Bunday holatlarda, katta guruh bolalari kichik guruh bolalari bilan muloqot qilib, ularning o‘yinchoqlari, kitoblari va boshqa narsalari haqida so‘z yuritish orqali og‘zaki nutqni faolroq ishlatadilar.

Shuningdek, bolalarning og‘zaki nutqini shakllantirishda syujetli-rolli o‘yinlarning ahamiyati katta. “Do‘kon-do‘kon”, “Shifoxona”, “Sartaroshxona”, “Haydovchi-haydovchi” kabi o‘yinlar ayniqsa o‘rta guruh bolalari uchun muloqotga kirishish, vaziyatga mos so‘zlarni tanlash va ulardan foydalanishni o‘rganish imkonini beradi.

Bundan tashqari, bolalarning mehnat faoliyati ham so‘zlashuv nutqining rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Masalan, pomidor ko‘chatlarini tuvakdan yerga ko‘chirib ekish jarayonida har bir ko‘chat egasi sifatida bolaning ismi yozilishi va bu faoliyat doirasida tarbiyachi bilan olib boriladigan muloqot, bolalarning og‘zaki nutqini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish uchun pedagoglar tegishli nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, ya’ni maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan bo‘lishlari zarur.

Odatda, yetti yoshga kirgan bola nutqdagi asosiy grammatik shakllarni – xususan, otlarning turlanishi va eng ko‘p uchraydigan fe’llarning tuslanishini bilishi lozim. Bolalar harakatning turi, vaqti, shakli kabi xususiyatlarni ifodalash uchun ravishlardan foydalanadilar va ularni so‘z birikmalari hamda gaplarda qo‘llaydilar, masalan: tez yurdi, sekin gapirdi, chapga burildi kabi.

Shuningdek, yetti yoshdagi bolalar nutqida old ko‘makchilar faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’noda emas, balki ko‘chma ma’nolarda ham uchray boshlaydi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, bu ko‘makchilar dastlab to‘rt-besh yoshli bolalarda fazoviy ma’noda qo‘llanadi (uydan chiqdi, devordan uzoqlashdi), besh-olti yosh oralig‘ida esa ular egalik yoki obyektiv munosabatlarni bildirish uchun ishlatiladi (onamning sovg‘asi, dadamning xati). Faqat yetti-sakkiz yoshga kelganda bolalar "dan" ko‘makchisini sababiy ma’noda ishlatishni boshlaydilar (qo‘rqanidan qichqirdi, quvonganidan sakradi).

Bu yoshga kelib bolaning nutqida sintaktik tuzilma tobora murakkablashadi: u oddiy va bir xil a’zoli gaplarni to‘g‘ri tuzadi, turli bog‘lovchilar yordamida biriktiruvchi, zidlovchi va ajratuvchi

aloqalarni ifodalay oladi. Shuningdek, yetti yoshli bolalar nutqida murakkab gaplar, ayniqsa ergash gapli tuzilmalar tez-tez uchraydi. Masalan:

qo‘shimcha gap: Davron nima ko‘rganligimizni so‘radi

maqsadli gap: Biz oziq-ovqat xarid qilish uchun bozorga ketayapmiz

shartli gap: Agar yomg‘ir yog‘masa, biz sayr qilgani chiqamiz.

R. I. Lalaeva va N. V. Serebryakova ta’kidlaydilar: “Maktabgacha yosh davrida dialogik nutq shaklini rivojlantirish muhimdir. Butun maktabgacha davr davomida bolalarda dialog tuzish (javob berish, savol berish, e’tiroz bildirish, tushuntirish, javob qaytarish) ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Buning uchun bolalar bilan bolalar bog‘chasidagi hayoti, oilasi, kattalar va do‘stlari bilan munosabatlari, taassurotlari va qiziqishlariga oid turli mavzularda suhbatlar o‘tkazish muhim ahamiyatga ega”[3;167].

Mualliflar bola nutqining shakllanish davrlarini turlicha ko‘rsatadilar, ularni har-xil nomlaydilar va har birining yosh chegaralarini turlicha ifodalaydilar.

G. L. Rozengrad-Pupko bolada nutq rivojlanishni 2 davrga ajratadi:

1. Tayyorlov davri. (2 yoshgacha bo‘lgan davr)

2. Nutqning mustaqil shakllanish davri. A.N. Leontev bola nutqining shakllanishini 4 davrga bo‘lib ko‘rsatadi:

Tayyorgarlik davri- 1 yoshgacha.

Bog‘chagacha bo‘lgan davr- 3yoshgacha.

Maktabgacha bo‘lgan davr- 7 yoshgacha.

Maktab davri.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berishda kompetensiyaviy yondashuv, ularning bilishga oid ehtiyojlari, muammolari va imkoniyatlariga samarali javob qaytara olish qobiliyatini rivojlantirishni, axloqiy me’yorlar va qadriyatlarni shakllantirishni, boshqalar bilan muloqot qilishni hamda shaxsiy “Men” konsepsiyasini barpo etishni o‘z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari:

- Kommunikativ
- Ijtimoiy
- Shaxsiy ("Men" konsepsiyasini qurish)
- Bilish [4;15].

Kommunikativ kompetensiya – “atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati” [4;16]. Ushbu kompetensiyaga dialogik nutqning rivojlanishi ham kiradi. Dialogik nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda atrof-muhitni tushunishda muhim vosita sanaladi. Mazmunli va rag‘batlantiruvchi ta’lim muhiti bolalarga og‘zaki muloqot qilish, suhbatda ishtirok etish, fikr almashish va o‘z fikrini aniq ifoda etish ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Bunday muhitda bolalar o‘zlariga bo‘lgan ishonchni rivojlantiradilar, boshqalar bilan muloqot va hamkorlik qilishni o‘rganadilar, dunyo haqidagi tasavvurlarini boyitadilar va guruhdagi mashg‘ulotlarda faol ishtirok etadilar.

Dialogik nutqni rivojlantirishda asosiy metodlar; Dialogik nutqni rivojlantirish usullari bolalarning yoshi, individual psixologik xususiyatlari va qiziqishlariga qarab tanlanishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dialogik nutqni rivojlantirishda faoliyatga asoslangan metodlar (suhbat, rolli o‘yinlar, ko‘rgazmali, savol-javob va boshqa) dan foydalanish eng samarali hisoblanadi.

Suhbat – bolalarda og‘zaki muloqotni shakllantirishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu metod orqali bola muloqotga faol jalb qilinadi, savollarga javob berish, fikr bildirish, sabab va izoh keltirish kabi kommunikativ ko‘nikmalar rivojlanadi. Suhbat orqali bolalar o‘z fikrini erkin ifoda etish, suhbatdosh bilan munosabat o‘rnatish va ijtimoiy muloqotda ishtirok etishni o‘rganadilar.

Rolli o‘yinlar – dramatik yoki syujetli o‘yinlar orqali bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarga kiradi, rolda harakat qilishni, o‘zaro almashinishni va holatga mos so‘zlashishni o‘zlashtiradilar. Masalan, “Kasblar” mavzusida shifokor va bemor rollarini o‘ynagan bolalar maslahat berish, savol-javob qilish kabi dialogik shakllarda muloqot yuritishni mashq qiladilar.

Ko‘rgazmali metodlar – rasm, predmet, surat yoki video lavhalar asosida olib borilgan suhbatlar bolalarning tasviriy fikrlashini va og‘zaki izohlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ko‘rgazmali vositalar bolalarda nutq ehtiyojini kuchaytiradi, fikrni aniq va ravshan ifodalashga undaydi. Masalan, rasm asosida “Bu bolalar nima qilayapti?” yoki “Bu joyda bo‘lganmisiz?” kabi savollar orqali suhbatga kirishish ta‘minlanadi.

Nutqiy topshiriqlar – savollarga javob berish, hikoya tuzish, rasm asosida voqeani so‘zlab berish kabi mashqlar orqali bolalar mantiqan va izchil fikr yuritishni o‘rganadilar. Masalan:

“Ertalab bog‘chaga qanday kelding?”

“Kecha do‘sting bilan nima o‘ynading?”

“Men bir hayvonni tariflayman, topa olasanmi?”

Erkin suhbat – bola o‘z kundalik hayoti, his-tuyg‘ulari yoki boshidan o‘tkazgan voqealari haqida erkin gapiradi. Bu usul bolalarda mustaqil fikrlash, o‘z fikrini bildirish va muloqotga kirishish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayni vaqtda, bolaning shaxsiy hayot tajribasini og‘zaki ifoda etish imkonini ham yaratadi.

Savol-javob va tahliliy suhbatlar – ertaklar, hikoyalar yoki real hayotiy holatlarga asoslangan savollar orqali bolalarda tahliliy fikrlash rivojlanadi. Bu jarayonda bola voqealarni anglaydi, baholaydi va o‘z fikrini asoslashni o‘rganadi.

Natijalar va namunalalar

Yuqoridagi biz keltirib o‘tgan mavzular asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning dialogik nutqini rivojlantirib, mashg‘ulotlar turli shakllarda – frontal, kichik guruhli va individual tarzda tashkil etildi. Xususan, kichik guruhlarda rolli o‘yinlar, juftlikda suhbatlashish va umumiy mavzulardagi munozaralar o‘tkazildi.

Tajriba davomida quyidagi metodik vositalardan foydalanildi:

- ✓ Ko‘rgazmali materiallar (rasmlar, kartochkalar);
- ✓ Dialog asosida tuzilgan didaktik o‘yinlar;
- ✓ Maxsus tayyorlangan topshiriqlar (savol-javob, hikoya tuzish, so‘zlarni bog‘lash).

Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini rivojlantirishga qaratilgan tajriba-sinov faoliyati samaradorligini aniqlash va baholash uchun maxsus mezonlar hamda ularning ko‘rsatkichlaridan iborat tizim ishlab chiqildi. Ushbu tizim bolalarning muloqotga kirisha olish, suhbatni davom ettirish, savol-javob faoliyatida ishtirok etish va grammatik jihatdan to‘g‘ri fikr bildirish kabi kompetensiyalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Tajriba-sinov faoliyati boshlanishidan oldin, har ikki guruh bolalarining dialogik nutq rivojlanish holati maxsus diagnostik topshiriqlar orqali baholandi. Ushbu diagnostika bolalarning kommunikativ kompetensiyasini har tomonlama qamrab oluvchi mezonlarga asoslangan bo‘lib, quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oldi:

“Fikr bildir” metodikasi – turli vaziyatlar yoki voqealarga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish orqali bolalarning mustaqil fikrlashi va nutqiy faolligi kuchaytirildi.

Mazkur mashg‘ulotlar jarayonida bolalarning muloqot davomida tashabbus ko‘rsatishlari, savollarga javob berishlari, fikrlarini izchil tarzda ifoda etishga bo‘lgan intilishlari hamda ijtimoiy nutqiy faolliklari doimiy kuzatib borildi. Ayniqsa, dramatisatsiyalashgan topshiriqlar orqali bolalarda dialogik nutqning emotsional boyligi va fikr ifodasining izchilligi yanada yaqqol namoyon bo‘ldi.

Jadvallar: Tajriba guruhiga 30 ta tarbiyalanuvchi jalb etildi va natijalari statistik jihatdan ham tahlil qilindi. Ushbu tahlil asosida tajriba guruhidagi bolalarning dialogik nutq rivojlanish darajasi nazorat guruhiga nisbatan 6 % ga oshganligi aniqlandi. Bu esa tadqiqot davomida qo‘llanilgan metodik yondashuvlarning samaradorligini isbotlaydi va ularni maktabgacha ta’lim tizimida keng joriy etish imkoniyatini ko‘rsatadi. Buni quyidagi jadval orqali keltirishimiz mumkin.

Tajriba boshida va oxiridagi xulosalar (foizda)

Mezon	Diagnostik bosqich (%)	Yakuniy bosqich (%)	O‘sish (%)
Yuqori darajadagi so‘z boyligi	24 %	30 %	6 %
Erkin savol-javob ko‘nikmasi	20%	26%	6%
Grammatik jihatdan to‘g‘ri gaplar	14%	20%	6%
Faol muloqotga kirishish	16 %	22%	6 %
Kommunikativ madaniyat (tinglash, navbat)	16%	22%	6%

Xulosa

O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosa chiqarildi: metodik jihatdan puxta asoslangan, dialogik nutqni rivojlantirishga yo‘naltirilgan emotsional, obrazli va interaktiv faoliyat shakllari maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotga bo‘lgan ichki ehtiyojni rag‘batlantiradi, ularning suhbatdosh sifatida faolligini oshiradi hamda nutqiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur yondashuv bolalarning ijtimoiy-madaniy muhitda erkin fikr bildirish, o‘z pozitsiyasini ifoda etish va suhbatni izchil davom ettirish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirib, ularning shaxsiy nutqiy faoliyatini takomillashtirishga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли, 1–жилд.– Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси,– 2007. 605 -b.
2. Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в психологии. // Ж. Вопросы философии. — 1972. -№ 9. С.95
3. Катаева Виктория Григорьевна. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород) 167 st.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim Vazirligining «Ilk qadam» Davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan 2-nashr) Tosh-2022. 15-16-bet.
5. Babayeva D.R. «Tevarak atrofni o‘rganishda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirish» Ped. fan. nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Tosh-2001. 75-b.
6. ILM YO‘LI. 6 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni maktabga tayyorlash uchun rivojlantiruvchi, ta’limiy-tarbiyaviy variativ dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) Toshkent-2022 33 b.
7. Nizomova Sh.Sh. Bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va texnologiyalari [Matn] : o‘quv qo‘llanma / Sh. Sh. Nizomova. – Buxoro : Fan va ta’lim, 2022. 26-b.